
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.2

DOI 10.5281/zenodo.10705099

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

THE ROLE OF THE STATE IN SUPPORTING KEY SECTORS OF THE ECONOMY IN THE FACE OF SANCTIONS

РАЩИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

RASHCHIKOV ANDREY ALEKSANDROVICH,

Plekhanov Russian University of Economics.

В статье рассматривается деятельность государства, направленная на обеспечение поддержки ключевых секторов экономики в условиях санкций. Рассматривается политика государства, направленная на поддержку ключевых отраслей экономики. Выявляются основные положения, содержащиеся в санкциях, установленных ЕС. Определяются последствия вводимых санкций и принимаемые Россией ответные меры. Отмечается, что принятие политических решений в новых условиях создает основу для поддержки экономической стабильности и безопасности страны. Сделан вывод о том, что поддержка экономического сектора в условиях санкций является средством обеспечения экономической стабильности и национальной безопасности.

The article examines the activities of the state aimed at providing support to key sectors of the economy in the face of sanctions. The state policy aimed at supporting key sectors of the economy is being considered. The main provisions contained in the sanctions established by the EU are revealed. The consequences of the imposed sanctions and the retaliatory measures taken by Russia are being determined. It is noted that political decision-making in the new conditions creates the basis for supporting the economic stability and security of the country. It is concluded that support for the economic sector in the face of sanctions is a means of ensuring economic stability and national security.

Ключевые слова: санкции, национальная безопасность, экономика, геополитика, роль государства.

Key words: sanctions, national security, economy, geopolitics, the role of the state.

Введение.
Актуальность темы, касающейся роли государства в условиях санкций, обусловлена ростом напряженности за последние два года, экономическими проблемами в деятельности стратегически важных предприятий, производящих промышленные товары, сельскохозяйственные продукты, автотранспорт и многое другое. Прекращение поставок высокотехнологичного оборудования из-за рубежа и закрытие границ привело к срочной разработке новых

стратегических планов и политических решений со стороны Правительства. В связи с этим возникает необходимость в государственных мерах поддержки важнейших отраслей экономики с целью выбора эффективного направления развития.

Теоретический обзор проблемы.

На данный момент существует большое количество исследований зарубежных и отечественных авторов, уделявших особое внимание политическому курсу России в условиях санкционного давления и большого числа ограничений. Среди исследователей целесообразно выделить авторов, изучавших природу санкций и их последствия для политики и экономики стран. Такие авторы как В.В. Архипова, Е.В. Виноградова, Е.Д. Годованник, Н.И. Дмитриева проанализировали исторический опыт применения санкций.

Последствия введения санкций для России были изучены в трудах М.В. Всяких, Г.А. Глечан, В.В. Завадской.

Профессором Г.И. Тункиным были рассмотрены и проанализированы последствия ограничительных мер с точки зрения совершения государством международного противоправного деяния [2, с. 84].

В традиционном подходе к пониманию сущности санкций они рассматриваются как наказание в виде ограничительных мер. Идея здесь заключается в том, что если экономические санкции будут достаточно серьезными, то они нанесут большой ущерб государству. Результат ущерба будет зависеть, в том числе, от гибкости, активности и эффективности политических институтов государства.

Результаты.

Существующие на сегодняшний день сложные санкционные условия, геополитический кризис оказывают огромное влияние на экономическое развитие России. За последние несколько лет главным образом одним из инструментов влияния мировой политики стали именно санкции. Экономическая политика выходит здесь на первое место и использует разные методы ослабления той или иной страны.

Основной целью санкций, как известно, является изменение политики той страны, против которой такие санкции введены. Процесс ограничительного влияния на Россию со стороны стран ЕС и США рассматривается как инструмент внешнеполитического давления, целью которого стало ослабление военного положения России, а также экономического господства в мире. Ослабив экономику страны, можно привести ее к серьезнейшему кризисному состоянию и повышению зависимости от других стран в части экспорта и импорта продукции. В данном контексте политические меры в экономической борьбе могут включать в себя блокаду, санкционные механизмы, захват или контроль над активами или линиями поставок противника. В связи с этим в таких условиях важна грамотная и продуманная политика государства, которая поможет выстроить верный путь выхода из критического состояния [7, с. 1].

Роль государства в условиях санкций и ее политическую направленность стоит рассматривать еще с 2014 года, когда возникли серьезные политические разногласия с Украиной, положившие начало введению санкций. В то время российское правительство активно планировало и реализовывало ряд мер политики, направленных на смягчение экономического удара от потенциальных дополнительных санкций [4, с.20].

Намерения Евросоюза в отношении России в феврале 2022 года сводились к тому, чтобы затруднить доступ к военным технологиям, одновременно нацеливаясь на политическую и экономическую элиту, чтобы подорвать их поддержку режима. Как правило, санкции преследуют множество целей, связанных как с внешней, так и с внутренней политикой. Они направлены на то, чтобы принудить страну изменить свою политику, удержать ее от действий или предотвратить дополнительные агрессивные меры [6, с. 34].

Санкции, установленные ЕС, включают следующие позиции:

- адресные санкции: замораживание активов и запреты на поездки, направленные в первую очередь против российских чиновников;
- блокирование доступа к резервным фондам Центрального банка России;
- запрет на операции с некоторыми российскими государственными предприятиями военно-промышленного комплекса;
- отключение десяти ведущих российских финансовых институтов, включая Сбербанк от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT;
- запрещающий экспорт в Россию (включая транзит) товаров и технологий двойного назначения, двигателей для беспилотных летательных аппаратов, оружия, боеприпасов, военной техники, полувоенного снаряжения;
- запрет на определенный экспорт в авиационном, морском и технологическом секторах (например, полупроводники) и экспорт предметов роскоши в Россию;
- закрытие воздушного пространства ЕС, морских портов и дорог [8, с. 1].

Ответные действия политики России начались с заявления Президента РФ о том, что санкции были незаконными и что они лишили россиян их имущественных прав. В результате этого Правительство РФ составило и утвердило список стран, осуществивших «недружественные» действия по отношению к России, а также по отношению к ее предприятиям и гражданам. Такой ответный политический удар привел к возникновению серии так называемых контрсанкций, направленных против этих стран.

Также Правительством РФ были приняты меры по повышению предпочтений в сторону рубля при заключении международных сделок. Особенно это касалось недружественных стран, которые получали российский газ. Такой политический ход позволил российскому бизнесу приостановить экспорт или разорвать контракты с любым физическим или юридическим лицом из недружественной страны.

В рамках политических действий Правительство РФ осознавало, что зависимость России от экспорта нефти и газа является внешним воздействием, которое может привести к разрушительным последствиям. Как известно, ранее углеводороды были богатым источником роста доходов и увеличения объемов добычи [5, с. 100]. В последние годы ситуация изменилась из-за падения цен на нефть на рынке, где Россия не устанавливает стоимость на мировых нефтяных рынках. Что касается рынка газопроводов, Россия действительно осуществляет контроль с помощью долгосрочных контрактов, но их способность влиять на изменение цен ограничена среднесрочной и долгосрочной перспективой. Несмотря на все это, Россия смогла пережить падение цен на нефть благодаря движению собственной валюты и относительно низким затратам на добычу нефти [3, с. 14].

Также стоит выделить и ограничительные действия Центробанка. Они сводились к запрету по отношению к иностранным гражданам возможности продавать российские ценные бумаги и осуществлять выплату дивидендов отечественным компаниям. На практике получилось так, что они изолировали российский бизнес и российских граждан от финансовой интеграции с недружественными странами.

Ответными политическими мерами России стал ввод санкций против западных политиков, включая законодателей и министров США, ЕС, Великобритании, Канады и других странах, а также других официальных лиц и журналистов [1, с. 370].

Санкционное давление послужило средством мощной защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов, а также санкции стали хорошим толчком для развития внутреннего производства. У российских потребителей появился стимул перейти на отечественные товары. Повышения продовольственного самообеспечения было бы сложно достичь, конкурируя с зарубежными товарами. Кроме этого, поддержка государства с помо-

щью льгот и программ стала неопределима для отечественной сельскохозяйственной отрасли [2, с. 114].

Российское Правительство предприняло также ряд мер в отношении реализации поставок в РФ продуктов высоких технологий. Федеральные органы власти совместно с руководством стратегически важных предприятий и компаний в срочном порядке стали разрабатывать механизмы импортозамещения, которые сейчас осуществляются почти во всех сферах экономики: аграрной, фармацевтической, IT, машиностроении.

На мировой геополитической арене Россия взяла курс на установление прочных отношений с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По сути, Россия приняла позицию обороны в политике, дав ответные реакции на санкции ускорив при этом процесс импортозамещения с целью ослабления зависимости от западных стран. Многочисленные политические перестановки внутри аппарата Правительства РФ стали неким толчком к активизации ускоренного стимулирования инноваций в частном секторе.

Государственной Думой был легализован параллельный импорт, который дал возможность отечественным предприятиям импортировать западные товары без разрешения производителя.

Национальные интересы государства стали наиболее важной концепцией в системе обеспечения экономической безопасности страны, в связи с чем государство активно проводит политику поддержки IT предприятий.

Сейчас политика государства направлена на активное привлечение инвестиций в ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. В качестве основного механизма стало создание специальных инвестиционных фондов и программ поддержки стратегически важных предприятий. Для инновационного развития экономики страны государство активно развивает научно-технический потенциал, создавая различные научные и технологические центры.

Выводы.

Таким образом, можно сделать ряд выводов, подчеркивающих роль государства с точки зрения поддержки экономического сектора в условиях санкций. Политика России сегодня направлена на партнёрские отношения со странами Востока и Запада с целью налаживания торгово-экономического сотрудничества. Главными целями государства является достижение стабильности и национальной безопасности с помощью введения различных льгот и реализации программ по поддержке промышленных, сельскохозяйственных предприятий, а также других важных отраслей экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аганбегян А.Г. ТЭК России – будущее с учетом требований устойчивого развития и геополитической обстановки // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т. 236. № 4. С. 359-383.
2. Ануфриев В.П. Устойчивое развитие. Энергоэффективность. Зеленая экономика. 2023. 201 с.
3. Басалай С.В. Построение системы управления рисками для повышения экономической безопасности // Микроэкономика. 2019. № 2. С. 70-80.
4. Журавлева Г.П., Смагина В.В. Угрозы экономической безопасности государства // Вестник ТГУ. 2018. № 9. С. 19-23.
5. Каукин А., Миллер Е., Косарев В. Перспективы российской нефтяной отрасли в условиях санкций // Экономическая политика. 2023. Т. 18. № 3. С. 82-109.
6. Каплюк Т.С. Финансовые аспекты глобальной структурной трансформации экономики и внешнеэкономических связей России / Сборник статей студентов и аспирантов. Выпуск 91. М.: ВАВТ, 2023. 148 с.

7. О приоритетах работы китайского председательства на финансовом треке БРИКС в 2022 году восстановления / Официальный сайт Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37780 (дата обращения 06.02.2024).

8. BP Energy outlook // BP. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/energy-outlook.html> (дата обращения 05.02.2024).

© Ращиков А.А., 2024.